

"ĐURĐE CRNOJEVIĆ" CENTRAL NATIONAL LIBRARY

National ISSN Center of Montenegro

Address: Bul. crnogorskih junaka 163, 81250 Cetinje

Tel: 041 231 143

Fax: 041 231 020; 234 236

E-mail: vesna.vuckovic@nb-cg.me

Cetinje, 22. 07. 2015.

Vaša elektronska serijska publikacija koja nosi naslov: **NAUČNI BILTEN**

dobila je svoj ISSN broj (Međunarodni standardni broj za serijske publikacije)

ISSN 2337-0521 od ISSN Centra Crne Gore.

Štampana verzija Vašeg časopisa ima ISSN 1800-9794. Molim da na sajtu **ekonomskiinstitut.com** postavite informaciju o oba dodijeljena ISSN broja, na prim.:

ISSN 1800-9794 Naučni bilten (Štampano izd.)

ISSN 2337-0521 Naučni bilten (Online)

ISSN zajedno sa naslovom serijske publikacije služi za njenu identifikaciju na internacionalnom nivou. Dobijanjem ISSN broja Vaš časopis/novina ulazi u Međunarodnu ISSN bazu čije je sjedište u Parizu (više o ISSN možete pročitati na adresi: <http://www.issn.org/2-22636-All-about-ISSN.php>). Dodijeljeni ISSN broj odnosi se isključivo na gore navedeni naslov (molim da mi javite što prije NASLOV i web adresu!), te ako dođe do bilo kakve promjene naslova, a naročito promjene adrese na kojoj je dostupan, molimo Vas da me što prije obavijestite.

Vesna Vučković, ISSN centar Crne Gore

Nacionalna biblioteka CG, Cetinje

Tel: 067 236 427

041 231 143 (centrala, lok. 144)

041 231 863 (Odjeljenje za popunjavanje fondova)

**INSTITUT ZA NAUČNA
ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ
INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM
INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT**

**NAUČNI BILTEN
BULETINI SHKENCOR
Međunarodni naučni časopis
Revista Shkencore ndërkombëtare
International Scientific Journals**

**Br/Nr. 7 Vëllimi 2
God - Viti / 2015**

**Ulcinj-Ulqin
Montenegro**

PROF. ASS. DR. NERIMANE BAJRAKTARI – INVESTMENT ASPECTS OF REGIONAL DEVELOPMENT	166
DOC. DR. NERITAN TURKESHI, SAMET REXHEPI, MBA, RAMI IBISHI, MBA – GOALS OF THE MONETARY POLICY AND THE STABILITY OF THE PURCHASING POWER OF MONEY.....	168
JUSTINA SH. PULA, EMIN NEZIRAJ, DRITON SYLQA – ORGANIZATIONAL CHANGE PROCESS AND THEIR RELATION BETWEEN EMPLOYEES IN KOSOVA BANKS	175
BEKIM SYLA, DR. VELI LECAJ – FEMALE ENTERPRENEUR OF SMALL BUSINESSES CHALLENGES IN KOSOVO	190
SKERDIAN KURTI – THE ACCESSORY PENALTIES FOR INDIVIDUALS AND THEIR EXECUTION ACCORDING TO THE ALBANIAN LEGISLATION	196
PROF. ASS. DR. VJOLLCA HYSI, DR. IRMA SHYLE – EXPERIENCE DURING THE COURSE AND SUPPORTIVE LEARNING ENVIROMENT- AS AN IMPORTANT ELEMENT THAT AFFECT IN LOYALTY AND BUILDING OF CAPITAL OF UNIVERSITIES’ BRANDS	204
MEFAIL TAHIRI, EJUP RUSTEMI – DATA MINING DEVELOPMENT AND ITS IMPACT ON DATA ANALYTICS.....	212
AGRON IBRAHIMI – SVJETSKA TRGOVINA I GLOBALIZACJA.....	220
PROF. ASS. DR. HALIT SHABANI, HAJRIJA ŠKRIJELJ, RIALDA MUHAREMI - OSIGURANJE KAO ZAŠTITNIK OKOLINE.....	231
PROF. DR. ZORAN TODOROVIĆ – PORESKI SISTEM CRNE GORE USAGLAŠEN SA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE	241
DOC. DR. MUAMER KALIĆ, DR.SC. ASJU GOJAČIĆ, MUKADESA DELIMEĐAC – UPRAVLJENJE RESURSIMA U MEDICINI (RESOURCE MANAGEMENT IN MEDICINE)	252
ISMET SKOKO, DENIS KALIĆ, FERID ŠABOTIĆ – IMPLEMENTACIJA NOVOG INTERNET PROTOKOLA IPV6 (IMPLEMENTATION OF THE NEW INTERNET PROTOCOL IPV6).....	261
PROF. DR. FAHRUSH REXHEPI – INTEGRIMI I SHQIPTARËVE MUSLIMAN NË EVROPË DHE ROLI I FESË NË SHOQËRI	273
PHD. (C) REXHEP SUMA – TOLERANCA FETARE VLERË INTEGRUESE NË SHOQËRINË SHQIPTARE	281
ARDITA BYLO, MF - FAKTORËT KRYESORË, QË NDIKOJNË NË KËRKESËN PËR KREDI HIPOTEKORE ...	288
PROF. ASS. DR. MUJO DACIĆ, MSC. FARUK Z. DACI – NDËRGJEGJËSIMI I POPULLSISË REZIDENTE PËR PARAQITJEN E OFERTËS TURISTIKE NË ROZHAJË	293
DIANA SHEHU – GLOBALIZIMI DHE NDIKIMI I TIJ NE INSTITUCIONET FINANCIARE	299
PHD. (C) ARTAN OSMANI, VAIT NIKAJ - INDEKSET NDËRKOMBTARE NË TREGUN E KAPITALIT	305
DR. YLLKA RUPA, DR. SANDER BOCI – ASPEKTE TË RREGULLIMIT TË SKEMËS SË PËRFITIMEVE SIPAS LIGJIT TË RI TË SIGURIMEVE SHOQËRORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË	308
DR. SENADA REÇI - ASPEKTE TË DISPOZITAVE KOMUNITARE QË RREGULLOJNË USHTRIMIN E PROFESIONIT TË AVOKATIT NË BE DHE EFEKTET E JURISPRUDENCËS SË GJED	313
DR. EMIRJETA BEJLERI, MIRELA GERDOCI, MBA – MODELI I BIZNESIT “SHQIPERIA TRIKOT SH.P.K” .	320
MSC. XHEMILE BERISHA HOTI, PHD. (C) ARTA HOTI, MSC. SAMI ARIFAJ, PHD. (C) SEVDIE ALSHIQI BEKTESHI – ROLI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM NË PËRMIRËSIMIN E OPERACIONEVE BANKARE	331
MSC. MUHAMET HALILI – NDIKIMI I FAKTORËVE TË RRETHINËS NË VENDIM-MARRJEN AFARISTE..	340
LIRIDONA GËRXHALIU – INVESTIMET E HUAJA DIREKTE NË KOSOVË.....	345
PHD. (C) RAGIP GJOSHI – ORGANIZIMI I INSTITUCIONEVE ARSIMORE NË KOSOVË-MODELI I MENAXHMENTIT BASHKËKOHOR DHE TË SUKSESSHËM	352

ARDITA BYLO, MF - FAKTORËT KRYESORË, QË NDIKOJNË NË KËRKESËN PËR KREDI HIPOTEKORE

ARDITA BYLO, MF

Pedagoge, Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkoder

Abstrakti

Për shumë prej nesh, blerja e një shtëpie është një nga vendimet më të rëndësishme si dhe ndonjëherë transaksioni më i madh financiar që mund të bëhet në jetë. Të qartësosh pyetjet përpara se të zgjedhësh një kredi do të thotë të bësh krahasimin mes marrjes së një kredie që mund ta përballosh dhe humbjen e të drejtës mbi pronën. Zhvillimi dhe zgjerimi i tregut bankar gjatë viteve të fundit, me krijimin e produkteve dhe programeve të reja, e ka bërë të rëndësishëm kuptimin e kushteve të ofruara për të bërë një zgjedhje racionale. Nëse mendojmë të marrim një kredi hipotekore, duhet të konsiderojmë të gjitha mundësitë . Është e rëndësishme që të edukohemi pasi “dija” është “aftësi”. Duke siguruar informacionin e nevojshëm mbi kredinë hipotekore, jemi të aftë për të zgjedhur kushtet më optimale dhe shmangur shpenzimet e tepërta, na jep një bazë teorike dhe praktike njëkohësisht, që do t’na ndihmojë të mësojmë qëllimet e kredive hipotekore avantazhet dhe disavantazhet e marrjes së një kredie të tillë .

Në këtë punim gjithashtu është trajtuar edhe ecuria e kredive hipotekore në shqipëri dhe krahasimi me vendet e tjera të europës . Poashtu edhe ndikimi që kanë këto kredi në çmimin e banesave në treg dhe tregtimi i tyre nga bankat në trajtën e obligacioneve që mbështetën në huatë hipotekore.

Fjalët Kyçe: Kredi Hipotekore, Kërkesa, Kredi, Pasuri të Paluajtshme, Sistemi Bankar, Letra me Vlerë, Obligacione, Treg Dytësor

Avantazhet dhe disavantazhet e kredive hipotekore

Avantazhet kryesore të kredisë hipotekore janë si më poshtë:

Me marrjen e një kredie hipotekore, huamarrësi vë në zbatim një nga parimet bazë të blerjes së pasurive të paluajtshme. Kjo eliminon nevojën e përdorimit të parave (cash) ose rezervave (depozitave), të cilat janë aq të vlefshme në raste urgjence, apo për mundësi të tjera investimi. Po aq i rëndësishëm mbetet fakti, që ju mund të mos i zotëroni këto para për ekzekutimin e këtij transaksioni. Me blerjen e pasurisë tuaj ju nuk do të shpërdoroni më paratë në shpenzime qeraje. Gjithashtu, ju mund ta përdorni pasurinë e paluajtshme si kolateral për një kredi të dytë në të ardhmen.

Kredia hipotekore mund të shërbejë për realizimin e qëllimeve të ndryshme si: ndërtimin e një shtëpie verore, rinovimin e shtëpisë suaj etj.

Pasuria e paluajtshme mund të përdoret si një residencë e dytë ose mund ta jepni me qera, të ardhura këto me të cilat mund të shlyeni këstet mujore të kredisë.

Megjithatë, marrja e një kredie hipotekore ka edhe disavantazhe:

Ekziston risku i mospagimit në kohë, si pasojë e papunësisë, sëmundjeve, apo ndonjë ngjarjeje të paparashikueshme e cila nuk mbulohet nga policat e sigurimeve.

Mund të përballeni me uljen e vlerës së shtëpisë tuaj; si pasojë, çmimi i shtëpisë tuaj mund të rezultojë më i vogël sesa borxhi ndaj huadhënësit.

Norma e interesit mund të luhetet përderisa kreditë jepen edhe me norma të ndryshueshme interesi. Nëse interesi rritet, kësti mujor i kredisë do të rritet.

Per stimulimin e veprimeve te huave hipotekore ne mjaft shtete ekzistojne nje seri organizmesh shteterore qe ndihmojne te dy palet huamarresit dhe huadhenesit. Ne SHBA veprojne organizmat e meposhtme:

- Banka Federale e Huave te Banesave
- Administrata Federale e Strehimit
- Bankat Federale te Tokes
- Shoqata Federale Nacionale e Huave Hipotekore
- Administrata e Veteranve

Në shumë studime janë vlerësuar faktorët kryesorë, të cilët ndikojnë në kërkesën për shtëpinë dhe në çmimet e tyre. Këto studime vlerësojnë se nga ana e kërkesës, dinamika e çmimeve të shtëpive përcaktohet në periudhën afatgjatë kryesisht; nga rritja e të ardhurave të disponueshme të individëve; zhvendosja graduale demografike; karakteristikat e sistemit të taksave në ekonomi; kredia bankare; si edhe niveli mesatar i normave të interesit. Nga ana e ofertës, si tregues që përcaktojnë në periudhën afatgjatë dinamikën e çmimeve të banesave, përmenden: disponueshmëria dhe kosto e truallit; kostoja e ndërtimit; investimet në përmirësimin e cilësisë së stokut ekzistues të shtëpive; etj.

Kredia hipotekore dhe ndikimi i saj në çmimin e banesave

Një nga faktorët e kërkesës, të cilit i është kushtuar një vëmendje e veçantë në literaturë, është ndikimi i kredisë, sidomos asaj hipotekore, në çmimin e banesave. Analiza e kësaj lidhje, ka marrë rëndësi të veçantë për vetë implikimet që ka në dy sektorët e rëndësishëm të ekonomisë (në sektorin e ndërtimit dhe atë bankar), si dhe pasojat direkte apo indirekte që këta sektorë përcjellin për gjithë ekonominë dhe stabilitetin financiar në vend.

Kindlerberger (1978) dhe Minsky (1982) në studimet e tyre, kanë theksuar rolin që luan kredia në ecurinë e çmimeve të banesave. Lehtësimi i procedurave për marrjen e një kredie, krahas faktorëve të tjerë, do të rrisë kërkesën për banesa. Duke marrë parasysh që për periudhën afatshkurtër oferta për shtëpi është e pandryshueshme, rritja e kërkesës do të rezultonte në një rritje të çmimeve.

Kredia hipotekore ndikon në çmimet e banesave nëpërmjet të ashtuquajturit mekanizmi i nxitësit financiar. Kështu, nëpërmjet kredisë së dhënë nga bankat nxitet kërkesa për blerjen e banesave. Në përgjigje të kërkesës së shtuar çmimet e banesave do të rriten, dhe ndërkohë kolaterali i lënë peng për marrjen e kredisë do të shtohet, duke mundësuar marrjen e një kredie shtesë për banesa dhe duke nxitur kështu më tej kërkesën për kredi dhe përshpejtuar procesin.

Ecuria e kredisë për banesa ndër vite në Shqipëri dhe krahasimi me vendet e Euroznës

Tregu i banesave dhe ai i kredisë në Shqipëri kanë përjetuar ndryshime të ndjeshme. Zhvillimet në këto dy tregje mund të ndahen në dy periudha të dallueshme nga njëra tjetra. Gjatë periudhës së parë 2000-2007 vihet re një zhvillim i shpejtë, si në tregun e banesave ashtu edhe në atë të kredisë hipotekore.

Ndërkohë, gjatë periudhës 2008-2010 vihet re një ngadalësim i dukshëm i ritmit të rritjes së këtyre tregjeve e ndikuar nga ecuria e ngadaltë e aktivitetit ekonomik në vend, e cila ka reflektuar edhe efektet që përcolli kriza financiare globale në ekonominë shqiptare.

☞ Gjatë periudhës 2004-2007, kredia për pasuri të paluajtshme ka njohur rritje në nivele të larta, duke u rritur mesatarisht me një normë vjetore prej 65%.

☞ Ecuria pozitive në vitet 2004-2007 është mbështetur nga vet zhvillimet e sistemit bankar dhe zhvillimi ekonomik në vend.

Për shumë banka, kredia për banesa ndihmon në diversifikimin e portofolit të kredive, në ruajtjen e cilësisë së huadhënies e cila shoqërohet me një kosto me të vogël për kapitalin e tyre

Grafiku 1. Krahasimi i kredise per pasuri te paluajtshme ndaj totalit te kredise 2007-2012

Burimi: Shoqata Shqiptare e Bankave, Buletine mujore Dhjetor 2007- 2012

Ndërsa po të shohim grafikun e kredisë hipotekore në disa nga vendet e Evropës shihet se që ka të njëjtën tendencë si në Shqipëri deri në vitin 2006- 2007 është vërejtur një rritje e ndjeshme në të gjitha vendet por rritja më e madhe është vërejtur në Greqi.

Grafiku 2. Rritja e Kredive Hipotekore, 2003-2006, (%)

Burimi: ECB

Faktoret që çuan në rritjen dhe rënien e kredive hipotekore në Shqipëri ndër vite.

Gatishmëria e bankave për të zhvilluar këtë segment të tregut u shoqërua edhe nga dëshira e klientëve të tyre për të marrë kredi. Gjatë kësaj periudhe, u vu re një rritje e interesimit të individëve për të marrë kredi, e nxitur nga vet rritja e shpejtë e çmimeve për banesa gjatë viteve 2004-2007, e cila vështirësoi blerjen e një banese nga individët me fondet e veta. Çmimet e banesave gjatë kësaj periudhe ishin rreth 50% më të larta se në fund të vitit 2004. Në të njëjtën kohë, bankat prezantuan oferta tërheqëse të kredisë hipotekore, duke lehtësuar dukshëm kushtet e kredi-dhënies, të cilat nxitën kërkesën për kredi hipotekore. Rritja vjetore e kredisë hipotekore shënoi 65%, dhe në fund të periudhës portofoli i kredisë hipotekore ishte pothuajse dy herë më i lartë se në fundin e vitit 2004. Po kështu, kjo periudhë është karakterizuar nga rritja e aktivitetit ekonomik në vend, e cila gjykohet se ka ndihmuar në krijimin e pritshmërive pozitive për të ardhmen dhe për rritjen e mëtejshme të çmimeve të banesave, duke nxitur individët për të blerë banesa me kredi.

Ndërkohë, mbas vitit 2007, norma e rritjes së portofolit të kredisë është zvogëluar dukshëm duke shënuar dhe vlera negative përgjatë vitit 2010. Në fund të vitit 2008, nga ana e ofertës, ngadalësimi i dukshëm i rritjes së portofolit të kredisë është ndikuar nga vështirësitë në likuiditetet të sistemit bankar. Këto vështirësi i detyruan bankat të shtrëngonin ndjeshëm kushtet e kreditimit, në veçanti për kreditimin në valutë të individëve.

Në fund të vitit 2010, niveli i kredisë hipotekore në Shqipëri, përbën më pak se 10% të prodhimit të brendshëm bruto të vendit, ose ndryshe rreth 226 euro kredi për banorë. Kredia hipotekore për individë përbën rreth 20% të portofolit të kredisë së sistemit bankar.

Grafiku 3. Kredia Hipotekore dhe Çmimet e Banesave

Burimi: Banka e Shqipërisë

Letrat me vlerë të emtuara mbi bazën e huave hipotekore

Si për të gjitha letrat me vlerë edhe për huatë hipotekore zhvillohen një sërë veprimesh që përfshojnë veprime të tregut sekondar. Domosdoshmëria e veprimeve në tregun sekondar për huatë hipotekore lind nga nevoja e garantimit të bankave akorduese nga rreziku i mosshlyerjes së huasë, ndryshimeve të pafavorshme në normat e interesit, dhe zhvillimin e metejshëm të financimeve për zgjidhjen e problemeve të strehimit dhe investimit të fondeve të lira.

Për shtimin e burimeve të kreditimit bankat huadhënëse përdorin kthimin e huave hipotekore në tituj obligacionale (letra me vlerë borxhi), të cilat shiteshin në tregun e kapitaleve dhe nga paratë e arkëtuara jepeshin kredi të reja hipotekore. U krijua kështu një radhë e tërë e derivateve financiare - tituj borxhi që garantoheshin me po të njëjtat hua të dhëna hipotekore. Përveç kësaj në përpjekje të vazhdueshme për gjetjen e burimeve të reja kreditimi bankat dhe institucionet e specializuara filluan të blejnë huatë hipotekore, t'i klasifikojnë ato sipas kriterëve të posaçme dhe pastaj t'i shndërrojnë në kategori të ndryshme tituj detyrimesh duke arkëtuar likuiditete me të cilat mund të jepeshin hua të tjera. Kjo praktikë në literaturë përshkruhet me emërtimin "pool creation" (krijim i grumbuj-depozitave të huave dhe emetim për to i obligacioneve të reja).

Në këtë mënyrë krijohet një rrjet i tërë derivateve financiare nëpërmjet të cilave jo vetëm siguroheshin burime të reja kreditimi, por shpërndahej dhe rreziku i mosshlyerjes së detyrimeve në shumë hallka. Po të shikohen të gjitha llojet e derivateve financiare arrihet në konkluzionin se sot shuma botërore e derivateve financiare kap madhësinë e 60 trilion dollarëve, që është 100 herë më e madhe se 10 vjet më parë. Me këto mënyra u zgjerua jashtë masës dhe u deformua gjithë struktura e mjeteve likuide në ekonominë botërore.

Në tregun dytësor të huave hipotekore kryhen këto veprime :

- Shitjen nga ana e akorduesve të detyrimeve të huave hipotekore me zbritje të caktuar siç veprohet për skontim të çdo lloj tjetër borxhi.
- Klasifikimi dhe kthimi i huave hipotekore në letra me vlerë të veçanta detyrimi dhe shitja e tyre investitorëve të tjerë.
- Emetimi mbi bazën e huave hipotekore të obligacioneve të veçanta të garantuara nga pasuritë e paluajtshme.

Dallimet mes tregut tradicional të obligacioneve dhe atij të obligacioneve të mbështetur në huatë hipotekore.

a) Së pari, huatë hipotekore, ashtu edhe letrat me vlerë të emtuara në bazë të tyre kanë si garanci objekte të një pasurie reale, në formën e ndërtesave , trojeve, etj dhe huadhënësi në rast dëmtimesh mund të veprojë si pronar i këtyre objekteve për plotësimin e shlyerjes së fondeve të akorduara gjë që në rastine obligacioneve tradicionale nuk ekziston.

b) Së dyti, instrumentat e tregut të huave hipotekore dhe të obligacioneve të bazuara në to, nuk kanë një shprehje standarte nga ana e vlerës së një njesie siç janë obligacionet e tjera , të cilat emetohen zakonisht në njesi standarte me një vlerë të paracaktuar p.sh 1 000 dollarë njëra , ka gjithashtu afatin individual të maturimit , normën individuale të interesit etj që nuk i kanë llojet e tjera të obligacioneve standarde.

c) Së treti, huatë hipotekore dhe obligacionet e bazuara në to karakterizohen nga lidhje të tjera ndërmjet investitorëve, huadhënësve dhe emetueseve të tyre. Për obligacionet tradicionale të kompanive që tregtohen në formën e ankandëve publike ekziston informacion i plotë mbi emetuesit mbi kushtet e emetimit informacion ky që nuk është aq i detajuar në rastin e obligacioneve që emetohen mbi huatë hipotekore se investori i blen ato nga bankat dhe nuk ka informacion për huamarrësit dhe aftësinë shlyerse të tyre.

Referencat

BSH, Buletini i Bankës së Shqipërisë, me dt. 05.05.2015, www.bankofalbania.org

ECB, Statistical Data Warehouse, <http://sdw.ecb.europa.eu>

EMF, <http://www.hypo.org>

EMF, “Hypostat”, me dt. 05.05.2015, <http://www.hypo.org/Content/Default.asp?PageID=524>

Hess, A., Holzhausen, A., “The structure of European mortgage markets”, 2008, fq. 13-15

Pano, A., “Krizat e tanishme financiare - kreditore dhe ndikimi i saj ne ekonomine tone”, Tirane, 2009, fq. 18-21

Pano, A., Gjoni, E., “Tregjet Financiare”, Tirane, 2009, fq. 181-205

Shqiperia.com, “Kredi me te lira per shtepi, ku mund t’i gjeni dhe si t’i merrni”, 2010, gjendur me dt. 05.05.2015,

[https://www.shqiperia.com/Kredi-me-te-lira-per-shtepi-ku-mund-](https://www.shqiperia.com/Kredi-me-te-lira-per-shtepi-ku-mund-t%E2%80%9Fgjeneri-dhe-si-t%E2%80%9Fmerrni.8443)

<http://www.investopedia.com/articles/bonds/12/introduction-asset-backed-securities.asp>

<http://investinginbonds.com>

<http://www.freddiemac.com>